

ASAP

Systematický přístup k sociálním médiím
a předpubescentům prostřednictvím
rozvoje myšlenkových dovedností

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP

KAPITOLA EMOCE

Jak porozumět sobě i ostatním

Spolufinancováno
Evropskou unií

EMOCE:
JAK POROZUMĚT SOBĚ I OSTATNÍM

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systémový přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím výuky myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.2.1 Příručka vzdělávacího programu ASAP

Srpen 2025

Co-funded by
the European Union

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznámá schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

ZAMĚŘENÍ TĚTO KAPITOLY.....	4
Úvod	4
Klíčové kompetence	4
Co si účastníci odnesou z této kapitoly.....	5
Pracovní plán	5
Výstupy	7
Hodnocení	7
Kontext použití	7
Propojení s dalšími kapitolami.....	7
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT	8
JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA	10
Téma 1: Emoce v sázce	10
Co se účastníci naučí?	10
Výsledky učení	10
Uspořádání prostoru.....	11
Metody a pedagogické techniky	11
Nástroje	11
Přehled aktivit.....	11
Aktivita 1.a.1 – Řekni to obrázkem	11
Aktivita 1.a.2 – Nadhled.....	11
Téma 2: Internet je skutečné místo.....	11
Co se účastníci naučí?	11
Výsledky učení	12
Uspořádání prostoru.....	12
Metody a pedagogické techniky	12
Nástroje	12
Přehled aktivit.....	13
Aktivita 2.a.1 – Bingo	13
Aktivita 2.a.2 – Čára.....	13

Téma 3: Respekt	13
Co se účastníci naučí?	13
Výsledky učení	13
Uspořádání prostoru.....	14
Metody a pedagogické techniky.....	14
Nástroje	14
Přehled aktivit.....	14
Aktivita 3.a.1 – Emoji	14
Aktivita 3.b.1 – Post-it.....	15
Téma 4: Ohlédnutí.....	15
Co se účastníci naučí?	15
Výsledky učení	15
Konfigurace prostoru.....	16
Metody a pedagogické techniky.....	16
Nástroje	16
Přehled aktivit.....	16
Aktivita 4.a.1 – Jak to vidím já	16
Aktivita 4.a.2 – Učíme se jeden od druhého.....	16
Nástroje pro hodnocení.....	17
PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY	19
ŘEKNI TO OBRÁZKEM	20
NADHLED	24
BINGO	27
ČÁRA	31
EMOJI.....	34
POST-IT	67
JAK TO VIDÍM JÁ	70
OHLÉDNUTÍ.....	73

Kapitola

Emoce: Jak porozumět sobě i ostatním

ZAMĚŘENÍ TÉTO KAPITOLY

Úvod

Tato kapitola se zaměřuje na rozvoj emoční inteligence u dětí prostřednictvím zážitkových aktivit, které podporují sebeuvědomění, emoční regulaci a empatii. Emoce jsou také zkoumány v digitálním prostoru, přičemž se online svět uznává jako reálné prostředí, kde mají vztahy a chování hmatatelné účinky. Cílem je podporovat pohodu, respektující komunikaci a odpovědné digitální občanství.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence* (k nimž tato kapitola přispívá)	
Obecné	Specifické
Kompetence osobnostní a sociální: Sebeovládání	<ul style="list-style-type: none">• Uvědomění si a vyjádření osobních emocí, myšlenek, hodnot a chování.• Porozumění a regulace osobních emocí, myšlenek a chování, včetně reakcí na stres.
Kompetence osobnostní a sociální: Flexibilita	<ul style="list-style-type: none">• Porozumění a přijímání nových myšlenek, přístupů, nástrojů a činností v reakci na měnící se kontexty.• Řízení změn v osobním životě, sociální participaci, pracovních a vzdělávacích drahách při vědomém rozhodování a stanovování cílů
Kompetence osobnostní a sociální: Empatie	<ul style="list-style-type: none">• Uvědomění si emocí, zkušeností a hodnot jiné osoby.• Porozumění emocím a zkušenostem jiné osoby a schopnost aktivně přijmout její pohled na věc.• Reakce na emoce a zkušenosti jiné osoby.
Kompetence komunikační: Komunikace	<ul style="list-style-type: none">• Uvědomění si potřeby různých komunikačních strategií, jazykových registrů a nástrojů, které jsou přizpůsobeny kontextu a obsahu.• Porozumění interakcím a konverzacím v různých sociokulturních kontextech a situacích specifických pro danou oblast a jejich řízení.

Kompetence osobnostní a sociální: Spolupráce	<ul style="list-style-type: none"> • Porozumění významu důvěry, respektu k lidské důstojnosti a rovnosti, řešení konfliktů a vyjednávání neshod za účelem budování a udržování spravedlivých a respektujících vztahů. • Spravedlivé rozdělení úkolů, zdrojů a odpovědnosti v rámci skupiny s ohledem na její konkrétní cíl; podněcování k vyjádření různých názorů a přijetí systémového přístupu
Kompetence k učení: Kritické myšlení	<ul style="list-style-type: none"> • Rozvíjení kreativních nápadů, syntetizování a kombinování konceptů a informací z různých zdrojů s cílem řešit problémy.

**Definováno podle rámců LifeComp a DigComp 2.2*

Co si účastníci odnesou z této kapitoly

Výsledky učení	
Znalosti	Dovednosti a schopnosti
Rozpoznávání vlastních emocí a jejich vlivu na jednání.	<ul style="list-style-type: none"> • Účinné rozpoznávání a zvládnání emocí.
Porozumění roli emocí v sociálních interakcích.	<ul style="list-style-type: none"> • Porozumění emocím druhých, jasné vyjadřování se a procvičování aktivního naslouchání.
Rozvoj empatie v online komunikaci	<ul style="list-style-type: none"> • Rozvíjení empatie v online komunikaci za účelem lepšího porozumění perspektivám ostatních a předcházení nedorozuměním • Rozvoj schopností seberegulace a emoční odolnosti pro zvládnání obtížných rozhovorů nebo zpětné vazby.
Identifikace online prostorů jako reálných prostředí s riziky a odpovědnostmi.	<ul style="list-style-type: none"> • Odpovědné používání digitálních nástrojů, ochrana soukromí a kritická analýza online obsahu.
Osvojení si etického digitálního chování, ochrany soukromí a kritického přístupu k médiím.	<ul style="list-style-type: none"> • Přizpůsobování názorů, hodnocení osobních přesvědčení a podpora neustálého učení. • Rozvoj originálních nápadů, řešení problémů a zavádění pozitivních změn.
Uznávání vlivu slov v komunikaci a mezilidských vztazích.	<ul style="list-style-type: none"> • Porozumění váze slov, přizpůsobení sdělení a podpora respektujícího dialogu.

Pracovní plán

Téma 1 – Emoce v sázce

Fáze 1.a (Rozvoj dovedností)	Aktivita 1.a.1 – Řekni to obrázkem Cíl: setkat se sám se sebou, na chvíli se zastavit, podívat se do svého nitra a poté se setkat s druhou osobou.	45 min
	Aktivita 1.a.2 – Nadhled Cíl: Vést účastníky ke změně: toho dosáhnete, když opustíte své obvyklé vzorce myšlení a vyzkoušíte nové perspektivy, vystoupíte ze své komfortní zóny.	30 min
Téma 2 – Internet je skutečné místo		
Fáze 2.a (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 2.a.1 – Bingo Cíl: Poznat a prozkoumat online návyky subjektů; zmapovat znalosti charakteristik virtuálního prostředí.	45 min
	Aktivita 2.a.2 – Čára Cíl: Zamyslet se nad šířením a zveřejňováním osobních údajů (včetně online); zamyslet se nad svým soukromím, abychom mohli zodpovědně rozhodovat o tom, co sdílíme online.	30 min
Téma 3 – Respekt		
Fáze 3.a (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 3.a.1 – Emoji Cíl: zvýšit povědomí o složitosti komunikace s důrazem na to, jak mohou být slova a symboly interpretovány odlišně v závislosti na kontextu, emocích a osobních zkušenostech.	45 min
	Aktivita 3.a.2 – Post-it Cíl: zamyslet se nad používáním slov online (v komentářích a chatech); vcítit se do situace těch, kteří se cítí uraženi a poníženi; zvýšit povědomí o neurazujícím používání slov.	30 min
Téma 4 – Závěr a restituce		
Fáze 4.a (Rozvoj dovedností)	Aktivita 4.a.1 – Jak to vidím já Cíl: dát účastníkům prostor, aby mohli znovu vyjádřit, co se naučili, a sdílet pomocí různých jazyků své emoce a myšlenky.	45 min
	Aktivita 4.a.2 – Ohlédnutí	30

	Cíl: být schopen efektivně vyprávět složité pojmy ve spolupráci s ostatními.	
--	--	--

Výstupy

Osobní reflexní listy: Účastníci sepíší své reflexe týkající se emocí, perspektiv a zkušeností.

Krátká videa a moodboardy: Kreativní digitální shrnutí vzdělávacích zkušeností pomocí vizuálního vyprávění.

Hodnocení

Cíl

Posoudit dopad aktivit na skupinu v průběhu času.

Metody a nástroje:

Evaluační listy T0–T1–T2 (nástroje uvedené v příloze): jedna sada pro děti (sebehodnocení na základě scénáře).

Načasování:

T0 (před intervencí), T1 (bezprostředně po intervenci), T2 (po uplynutí určitého časového období).

Role:

Děti vyplňují karty s různými scénáři.

Kontext použití

Aktivity navržené v této kapitole lze použít samostatně nebo v kombinaci, v závislosti na cílové skupině, kontextu a prostředí (např. škola, domov, pracoviště). Aktivity jsou navrženy tak, aby podporovaly emoční uvědomění, efektivní komunikaci a odpovědné chování jak online, tak offline. Lze je přizpůsobit různým věkovým skupinám a kontextům se zaměřením na aspekty, jako je emoční management, online soukromí a respektující komunikace. Aktivity navíc podporují kritické zamyšlení nad digitálními návyky a mezilidskými vztahy a posilují spolupráci a kreativitu mezi účastníky. Struktura umožňuje flexibilitu, přičemž aktivity lze přizpůsobit konkrétním potřebám a realizovat v různých kombinacích tak, aby co nejlépe vyhovovaly dynamice skupiny a cílům učení.

Propojení s dalšími kapitolami

- **Onlife:** propojuje emoční uvědomění s digitálními zážitky a spojuje soukromí, sdílení dat a online expozici s odpovědnými rozhodnutími.
- **Komunikace:** propojuje emoce s mezilidskou komunikací, ukazuje, jak jazyk a symboly ovlivňují pocity a interakce, a podporuje empatický, asertivní dialog.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Proč jsou emoce v vzdělávání důležité

Vzdělávání je otázkou pohody, a tedy i zdraví. Pokud chápeme štěstí jako stav pohody a psychologická rovnováha pomáhá chránit zdraví a štěstí, pak se emoční kompetence stává klíčovou. Výzkumy ukazují, že jedinci s rozvinutými emocionálními schopnostmi jsou v životě šťastnější a efektivnější. Z tohoto pohledu se jednoduchá otázka „Jak se máš?“ stává ústředním bodem vzdělávací praxe. Emoce nejsou volitelným doplňkem – jsou základním výchozím bodem pro smysluplnou změnu ve vzdělávání.

Definice emocí: o čem mluvíme?

Daniel Goleman ve své knize *Emoční inteligence* definuje emoce jako pocity a myšlenky doprovázené psychologickými a biologickými reakcemi, které nás předurčují k určitému chování. Psycholog Paul Ekman identifikuje šest základních emocí: hněv, strach, smutek, štěstí, překvapení a znechucení. Později tuto definici rozšířil o sekundární emoce, jako je stud, vina, hrdost a pohrdání. Ekman také poznamenává, že každá základní emoce představuje skupinu souvisejících stavů. Goleman rozděluje emoce do osmi hlavních skupin: hněv, smutek, strach, radost, láska, překvapení, znechucení a stud.

Neurověda a význam emoční inteligence

Neurověda silně podporuje myšlenku, že emoce je třeba brát vážně. Výzkumy naznačují, že zvyšování sebeuvědomění, zvládnání negativních emocí, udržování optimismu, empatie a budování silných sociálních vazeb mohou vést k emocionálně vyváženějšímu a uspokojivějšímu životu. To jsou základy emoční inteligence. Podle neurologa Antonia Damasia mají lidé dva typy inteligence: racionální a emoční. Naše chování je ovlivněno oběma. Tento duální model zpochybňuje starou myšlenku, že rozum by měl dominovat nad emocemi, a místo toho prosazuje rovnováhu a harmonii mezi nimi.

Emoční inteligenci lze naučit

Emocionální návyky, které si osvojujeme v dětství a dospívání, formují naši schopnost emocionální inteligence v pozdějším životě. Emocionální temperament není neměnný – lze ho rozvíjet. Emocionální inteligence se skládá ze specifických dovedností, které se může naučit každý, bez ohledu na věk, pohlaví nebo původ. Prostřednictvím vzdělávání se lidé mohou naučit konstruktivně využívat emoce a získat schopnost jednat uvážlivě, namísto impulzivních reakcí. Tato změna – od vnější závislosti k záměrnému jednání – je klíčovou součástí osobního růstu a sociálního rozvoje.

Síla pojmenování emocí

Ústřední složkou emoční inteligence je sebeuvědomění: schopnost porozumět vlastní náladě a myšlenkám o této náladě. Toto uvědomění poskytuje osobní svobodu a umožňuje jednotlivcům zvolit si, jak reagovat v různých situacích. Jazyk zde hraje zásadní roli. Pokud někdo nemá slova k popisu svých pocitů, nemůže je plně pochopit ani zvládnout. Naučit se pojmenovávat a rozumět emocím dává jednotlivcům nad nimi kontrolu – „pokud dokážete vyjádřit slovy, co cítíte, patří to vám“.

Pozitivní psychologie a pohoda ve vzdělávání

Pozitivní psychologie nabízí rámec pro dosažení pohody prostřednictvím vděčnosti, optimismu, zapojení a pozitivních vztahů. Mezi ně patří:

- Uvědomění si svých emocí
- Projevování vděčnosti, aby se člověk soustředil na pozitivní stránky
- Zapojení se do smysluplných aktivit
- Vnímání výzev jako příležitostí k růstu
- Budování silných, podpůrných vztahů

Tyto principy lze začlenit do vzdělávacích a výcvikových programů zaměřených na podporu duševní pohody. Ačkoli jednotlivec hraje v svém vlastním rozvoji ústřední roli, vzdělávání může vytvořit prostředí potřebné k podpoře tohoto procesu, zejména prostřednictvím setkávání s ostatními.

Kritické období dospívání

Dospívání je klíčovým obdobím vývoje. Čelní laloky mozku, které jsou zodpovědné za regulaci emocí, empatii a rozhodování, dozrávají během této fáze, často až ve věku 16–18 let. Proto je nezbytné, aby se emocionální výchova odehrávala během tohoto období. Školy a rodiny mají odpovědnost poskytovat zážitky, které podporují emocionální vývoj, než se toto období uzavře.

Emoce a životní dovednosti pro zdraví

S odkazem na rámec životních dovedností Světové zdravotnické organizace jsou emoční schopnosti, jako je sebeuvědomění, empatie a emoční regulace, základem chování podporujícího zdraví. Emoční dovednosti nejsou pouze ochranným prostředkem – jsou proaktivními nástroji pro budování smysluplného života. Ve zdravotním vzdělávání to znamená přechod od úzkého zaměření na nemoci a problémy k širšímu bio-psycho-sociálnímu modelu, který podporuje lidský potenciál a rozkvět.

Emoční gramotnost jako forma prevence

Absence emocionálních dovedností může vést k škodlivému chování, zejména u mladých lidí, kteří čelí stresu. Šikana a kyberšikana často vyplývají z emocionální negramotnosti – neschopnosti číst, vyjadřovat nebo rozumět emocím, ať už u sebe nebo u druhých. Tento deficit je společný jak pachatelům, tak obětem. Podpora emocionální gramotnosti je proto klíčovou strategií prevence. Vzdělávací instituce musí upřednostňovat emocionální učení, aby snížily škody a zvýšily emocionální odolnost.

Níže uvedené nástroje zaujímají preventivní přístup a byly navrženy podle animativní metodiky.

JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA

Téma 1: Emoce v sázce

Cílem navrhovaných aktivit je nabídnout příležitost zastavit se na chvíli v neustálém shonu života a přemýšlet, cítit a klást otázky. Celkovým cílem je pokusit se změnit svůj pohled na věc a podívat se do svého nitra; prostřednictvím hry je vést k většímu uvědomění (sebe sama i ostatních) a k akci prostřednictvím vytváření nových úhlů pohledu. Úkolem je uvědomit si, že existují různé úhly pohledu, a být tak schopen pozorovat věci z nových úhlů. Použitá metodika využívá **vizuální (fotografie)** a **verbální podněty, které** spolu přímo nesouvisí, a tím stimuluje racionální a emocionální systémy. Aktivace tohoto vnitřního mechanismu vyvolává **inovativní reakce** a umožňuje prožít emoce a intuici, které člověk dosud nezažil. Internet je také prostředím, a jako takové je každým člověkem obýván a prožíván s jeho vlastními emocemi.

Co se účastníci naučí?

- Uvědomění si a vyjádření osobních emocí, myšlenek, hodnot a chování.
- Porozumění a regulace osobních emocí, myšlenek a chování, včetně reakcí na stres.
- Uvědomění si emocí, zkušeností a hodnot jiné osoby.
- Porozumění emocím a zkušenostem druhé osoby a schopnost aktivně přijmout její perspektivu.
- Reakce na emoce a zkušenosti jiné osoby.
- Rozvíjení kreativních nápadů, syntetizování a kombinování konceptů a informací z různých zdrojů s cílem řešit problémy.

Výstupy:

Znalosti:

- Naučit se rozpoznávat vlastní emoce.
- Diskutovat o emocích s ostatními.
- Změna vlastního pohledu.
- Zvýšení sebeuvědomění.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost identifikovat a porozumět vlastním emocím, rozlišovat mezi různými emocionálními nuancemi.
- Schopnost konstruktivně zvládat a regulovat své emoce, vyhýbat se impulzivním reakcím.
- Schopnost rozumět emocím druhých a sdílet je, podporovat empatii a spolupráci.
- Schopnost jasně a s respektem vyjadřovat vlastní emoce a aktivně naslouchat emocím ostatních bez předsudků.
- Schopnost kriticky hodnotit vlastní přesvědčení a názory a zvažovat alternativy a nové nápady.
- Schopnost přicházet s inovativními reakcemi/změnami.

Uspořádání prostoru

Účastníci by měli mít dostatek prostoru, aby se mohli pohybovat a pracovat s materiály, jako jsou fotografie, aniž by rušili ostatní. Během úvodní fáze reflexe mohou účastníci pracovat individuálně, což jim umožní soustředit se na své osobní myšlenky. Pro sdílení a diskusi by měla být sedadla uspořádána do kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořila otevřená komunikace a interakce, což účastníkům usnadní výměnu názorů a vzájemné učení.

Metody a pedagogické techniky

Tato aktivita klade důraz na **sebereflexi** a **vizuální učení** prostřednictvím použití fotografií k osobnímu vyjádření. Účastníci nejprve **pracují individuálně**, poté následuje **diskuse celé skupiny**, kde sdílejí a vysvětlují své volby. Podporuje se **vzájemné učení**, protože účastníci poslouchají a učí se ze zkušeností ostatních, zatímco **lektor** používá **otevřené otázky** k podnícení kritického myšlení a reflexe.

Nástroje

- Pracovní list (jeden pro každého účastníka)
- Fotografie (stažené a vytištěné z internetu)
- Psací potřeby

Přehled aktivit

Aktivita 1.a.1 – Řekni to obrázkem

Účastníci si vyberou fotografie, které podle nich odpovídají na čtyři otázky o nich samotných. Následně se podělí o své volby a porovnají je s ostatními, aby poznali různé úhly pohledu a prohloubili své sebeuvědomění.

Aktivita 1.a.2 – Nadhled

Prostřednictvím naváděcích otázek k vybraným fotografiím účastníci získávají „nadhled“ – odpoutávají se od svých obvyklých způsobů uvažování a zkoumají nové úhly pohledu i poznatky o emocích a názorech.

Podrobné pokyny pro tyto aktivity krok za krokem jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 2: Internet je skutečné místo

Tato lekce pomáhá účastníkům zamyslet se nad internetem jako nad reálným prostorem, kde mají činy reálné důsledky. Prostřednictvím praktických aktivit jsou děti povzbuzovány k tomu, aby zpochybňovaly své návyky a přesvědčení o digitálním světě, a společně budujeme nové, sdílené chápání online prostorů a chování.

Co se účastníci naučí?

- Zvládání změn v osobním životě, sociální participace, pracovní a vzdělávací dráhy, přičemž činí vědomá rozhodnutí a stanovují si cíle

- Uvědomění si emocí, zkušeností a hodnot jiné osoby.
- Porozumění emocím a zkušenostem druhých a schopnost aktivně přijímat jejich pohled na věc.
- Porozumění a zvládnutí interakcí a konverzací v různých sociokulturních kontextech a situacích specifických pro danou oblast.
- Spravedlivé rozdělení úkolů, zdrojů a odpovědnosti v rámci skupiny s ohledem na její konkrétní cíl; podněcování k vyjádření různých názorů a přijetí systémového přístupu

Výsledky učení

Znalosti:

- Naučit se vnímat online prostředí jako prostor a čas, který obsahuje.
- Naučit se pravidla virtuálního prostředí.
- Změna vlastního pohledu.
- Vytváření inovativních reakcí/změn.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost pochopit, jak technologie ovlivňují každodenní život a osobní vztahy.
- Povědomí o potenciálních rizicích a hrozbách v online prostoru, jako je soukromí, bezpečnost a kyberšikana.
- Schopnost zodpovědně využívat dostupné digitální zdroje, jako jsou sociální sítě, online data a komunikační platformy.
- Schopnost analyzovat, hodnotit a řešit problémy inovativním a kreativním způsobem.

Uspořádání prostoru

Prostředí vyžaduje otevřený prostor pro volný pohyb, aby účastníci mohli během aktivity Bingo a cvičení „překročení hranice“ snadno komunikovat. Stoly nebo židle lze odsunout stranou, aby se vytvořil prostor pro pohybové aktivity. Pro fázi diskuse by účastníci měli sedět v **kruhu nebo půlkruhu**, aby se podpořil oční kontakt a otevřená konverzace. Vzdělavatel se umístí tak, aby mohl vést diskusi a zároveň zůstal přístupný a zapojený do skupiny.

Metody a pedagogické techniky

Aktivita využívá **zážitkové učení** prostřednictvím interaktivních her, které účastníky zapojují dynamickým a hravým způsobem. Ústřední roli hraje **vzájemné učení**, protože účastníci komunikují, aby shromáždili podpisy a zamysleli se nad společným chováním. Techniky **aktivního učení**, jako jsou úkoly založené na pohybu (např. bingo a cvičení „překročení čáry“), podporují účast a zapojení. Po každé aktivitě následuje **diskuse celé skupiny**, která umožňuje hlubší reflexi a analýzu. Vzdělavatel usnadňuje tento proces pomocí **řízeného dotazování** a vybízí účastníky, aby kriticky přemýšleli o svých digitálních návycích, soukromí a chování na internetu.

Nástroje

- Pracovní listy (jeden pro každého účastníka)
- Pera

Přehled aktivit

Aktivita 2.a.1 – Bingo

Bingo založené na pohybu mapuje online návyky skupiny a podněcuje diskusi o internetu jako reálném/veřejném prostoru, sdílení, soukromí a digitální trvalosti.

Aktivita 2.a.2 – Čára

Při překračování imaginární čáry děti přemýšlejí o postupném odhalování osobních informací, aby zvážily soukromí a to, co je vhodné sdílet online zodpovědně.

Podrobné pokyny pro tuto aktivitu jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 3: Respekt

Tato část vybízí účastníky k zamyšlení nad dopadem slov – jak pochvalných, tak urážlivých – a nad tím, jak ovlivňují emoce a interakce. Prostřednictvím poutavých aktivit si na vlastní kůži vyzkouší, jak jazyk ovlivňuje ostatní, a podpoří tak empatii a uvědomění si v online i offline komunikaci. Naučí se pečlivě volit slova a brát ohled na city ostatních, čímž si osvojí vědomější a zodpovědnější přístup k vyjadřování a přispějí k vytvoření prostředí, které je více respektující a emocionálně uvědomělé.

Co se účastníci naučí?

- Uvědomění si emocí, zkušeností a hodnot druhé osoby.
- Porozumění emocím a zkušenostem druhé osoby a schopnost aktivně přijmout její pohled na věc.
- Reakce na emoce a zkušenosti druhých.
- Vnímání potřeby různých komunikačních strategií, jazykových registrů a nástrojů, které jsou přizpůsobeny kontextu a obsahu.
- Porozumění interakcím a konverzacím v různých sociokulturních kontextech a situacích specifických pro danou oblast a jejich řízení.
- Rozvíjení kreativních nápadů, syntetizování a kombinování konceptů a informací z různých zdrojů s cílem řešit problémy.

Výsledky učení

Znalosti:

- Osvojení si pojmu empatie
- Osvojení si rozdílu ve významu, který přikládáme slovům, obrázkům, emotikonům v závislosti na našich zkušenostech (včetně virtuálních)
- Osvojení si hodnoty výběru slov a významu, který mohou mít.

Dovednosti a schopnosti:

- Porozumění a sdílení emocí druhých, rozvoj smyslu pro porozumění a emocionální spojení.
- Schopnost věnovat pozornost a rozumět zkušenostem a pocitům druhých bez jejich hodnocení.

- Schopnost sdělovat jasné a srozumitelné zprávy s ohledem na kontext a cílové publikum.
- Porozumění a respektování kulturních rozdílů v komunikaci, uznání toho, jak se významy mohou lišit v závislosti na kulturním a individuálním kontextu.
- Porozumění neverbálním signálům: Uvědomění si významu neverbálních signálů, jako jsou gesta, mimika a tón hlasu, v komunikačním procesu.
- Schopnost ovlivňovat a přesvědčovat ostatní prostřednictvím efektivního používání slov a sdělení.
- Reflexe etiky a odpovědnosti při používání slov, vyhýbání se urážlivému nebo škodlivému jazyku a podpora respektující a inkluzivní komunikace.

Uspořádání prostoru

Prostor by měl umožňovat pohyb a interakci. Otevřený prostor je ideální pro aktivity, jako je cvičení s post-it papírky, při kterém se účastníci pohybují po místnosti a vyměňují si komplimenty. Při úkolu s rozluštěním emodži mohou účastníci pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách u stolů. Závěrečná diskuse by se měla odehrávat v kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořil otevřený dialog a zapojení účastníků. K zobrazení klíčových postřehů lze použít viditelnou tabuli nebo zeď, což posílí výsledky učení. Vzdělavatel by měl zaujmout pozici, ze které bude diskusi řídit, a zároveň zůstat přístupný a interaktivní.

Metody a pedagogické techniky

Aktivity využívají zážitkové učení, aby pomohly účastníkům zamyslet se nad dopadem slov v online komunikaci. Interaktivní cvičení, jako je dešifrování zpráv založených na emodži a cvičení s komplimenty na post-itech, zapojují účastníky do aktivního učení a podporují interakci mezi vrstevníky. Role-playing a řízené dotazování se používají k posílení empatie a kritického myšlení a povzbuzují účastníky, aby zvážili emocionální dopady svých slov. Vzdělavatel usnadňuje diskuse prostřednictvím učení založeného na dotazování a podněcuje reflexi toho, jak jazyk ovlivňuje vztahy a vnímání sebe sama. Skupinové diskuse poskytují prostor pro analýzu nedorozumění v digitální komunikaci a rozdílů mezi jazykem uvnitř skupiny a mimo ni.

Nástroje

- Prezentace – Emoji hra
- Smart Board
- Listy
- Post-it
- Psací potřeby

Přehled aktivit

Aktivita 3.a.1 – Emoji

Rozluštění zpráv obsahujících pouze emotikony odhaluje, jak mohou být symboly a slova bez kontextu nesprávně interpretovány, což vede ke strategiím pro jasnější a empatičtější digitální komunikaci.

Aktivita 3.b.1 – Post-it

Výměna komplimentů zdůrazňuje emocionální dopad jazyka a podněcuje k zamyšlení nad uctivým vyjadřováním online a rozdíly mezi komunikací uvnitř skupiny a veřejnou komunikací.

Téma 4: Ohlédnutí

Toto závěrečné téma dává dětem příležitost zamyslet se nad tím, co se naučily a zažily. Práce ve skupinách jim pomáhá shrnout hlavní myšlenky z celé cesty a vyjádřit své emoce a myšlenky kreativním způsobem.

Co se účastníci naučí?

- Uvědomění si emocí, zkušeností a hodnot jiné osoby.
- Porozumění emocím a prožitkům jiné osoby a schopnost aktivně přijmout její pohled na věc.
- Reagování na emoce a zkušenosti jiné osoby.
- Porozumění interakcím a konverzacím v různých sociokulturních kontextech a situacích specifických pro danou oblast a jejich řízení.
- Spravedlivé rozdělení úkolů, zdrojů a odpovědnosti v rámci skupiny s ohledem na její konkrétní cíl; podněcování k vyjádření různých názorů a přijetí systémového přístupu.
- Rozvíjení kreativních nápadů, syntetizování a kombinování konceptů a informací z různých zdrojů s cílem řešit problémy.

Výsledky učení

Znalosti:

- Rozvoj digitálních dovedností
- Schopnost efektivně syntetizovat a sdílet složité koncepty
- Spolupráce a diverzifikace perspektiv.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost efektivně a vědomě používat digitální nástroje, včetně surfování na internetu, používání softwaru a aplikací a správy online dat.
- Schopnost vyhledávat, hodnotit a kriticky využívat dostupné digitální zdroje k řešení problémů a dosahování cílů.
- Schopnost jasně, souvisle a srozumitelně vyjadřovat složité pojmy a přizpůsobovat jazyk cílové skupině.
- Schopnost shromažďovat a integrovat informace z různých zdrojů za účelem vytvoření souvislého pohledu na dané téma nebo problém.
- Znalost a ovládání digitálních nástrojů a platforem, které usnadňují syntézu a sdílení informací, jako jsou prezentace, infografiky a videa.
- Schopnost efektivně spolupracovat s ostatními na společných cílech, sdílet nápady, zdroje a odpovědnosti.
- Schopnost kriticky hodnotit různé pohledy a názory, analyzovat důkazy a zvažovat argumenty z různých úhlů pohledu.

Konfigurace prostoru

Pro skupinovou práci je nezbytný otevřený, flexibilní prostor, který poskytuje přístup k digitálním nástrojům a prostorům pro brainstorming a spolupráci. Sedadla by měla být uspořádána do kruhu nebo půlkruhu pro prezentace, což podporuje otevřenou komunikaci. Vzdělavatel by měl zůstat v centrální pozici, aby mohl vést diskuse a poskytovat podporu, čímž zajistí interaktivní a spolupracující prostředí.

Metody a pedagogické techniky

Aktivity se zaměřují na kolaborativní a zážitkové učení a povzbuzují účastníky, aby pracovali v malých skupinách na vytváření digitálního obsahu (Reels nebo Moodboards), který vyjadřuje jejich emoce a nápady. To podporuje týmovou práci, kreativitu a kritické myšlení. Vzdělavatel usnadňuje tento proces pomocí učení založeného na dotazování a vede účastníky k reflexi jejich voleb a témat, která zkoumají. Skupinové prezentace a zpětná vazba od kolegů stimulují další diskusi a reflexi, čímž se zlepšují komunikační a sebevyjadřovací dovednosti.

Nástroje

- PC / tablet / smartphone
- Chytrá tabule
- Platforma pro navrhování grafických výstupů (např. Canva)

Přehled aktivit

Aktivita 4.a.1 – Jak to vidím já

Malé skupiny vytvoří krátká videa nebo moodboardy, ve kterých vyjádří, co se naučily a jaké měly pocity, a poté diskutují o svých volbách a poselstvích.

Aktivita 4.a.2 – Učíme se jeden od druhého

Skupiny představí své výstupy a popíší proces jejich vzniku, přičemž zapojí své spolužáky do diskuze a společné reflexe.

Nástroje pro hodnocení

K hodnocení dosažení výstupů učení souvisejících s rozvojem dovedností se navrhuje použití následujícího nástroje pro práci s dětmi. Toto hodnocení by mělo proběhnout ve třech fázích: před začátkem výukového programu (T0), na konci programu (T1) a po uplynutí určitého časového období (T2), aby bylo možné vyhodnotit jak okamžitý, tak dlouhodobý dopad.

KDE SE TO DĚJE?

Uvedte pro každou situaci, na jakém místě (fyzickém nebo virtuálním) se podle vašeho názoru můžete setkat s danou diskusí/tématem.

Hádka s přítelem kvůli vážnému nedorozumění	Vyprávění o tom, jak jste prožili den
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osobně doma <input type="radio"/> Osobně na veřejném místě <input type="radio"/> O přestávce ve škole <input type="radio"/> Skupinový chat <input type="radio"/> Soukromý chat <input type="radio"/> Historie IG <input type="radio"/> Příběh IG (jen pro blízké přátele) <input type="radio"/> Reel / video na TikToku <input type="radio"/> Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem <input type="radio"/> Skupinový videohovor <input type="radio"/> Soukromý videohovor <input type="radio"/> Telefonický hovor <input type="radio"/> Osobní poznámky IG <input type="radio"/> Živé vysílání na sociální síti 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osobně doma <input type="radio"/> Osobně na veřejném místě <input type="radio"/> O přestávce ve škole <input type="radio"/> Skupinový chat <input type="radio"/> Soukromý chat <input type="radio"/> Historie IG <input type="radio"/> Příběh IG (jen pro blízké přátele) <input type="radio"/> Reel / video na TikToku <input type="radio"/> Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem <input type="radio"/> Skupinový videohovor <input type="radio"/> Soukromý videohovor <input type="radio"/> Telefonický hovor <input type="radio"/> Osobní poznámky IG <input type="radio"/> Živé vysílání na sociální síti
Uděláte svému příteli vtipný žert	Sdílette intimní chvíle se svým přítelem / přítelkyní
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osobně doma <input type="radio"/> Osobně na veřejném místě <input type="radio"/> O přestávce ve škole <input type="radio"/> Skupinový chat <input type="radio"/> Soukromý chat <input type="radio"/> Historie IG <input type="radio"/> Příběh IG (jen pro blízké přátele) <input type="radio"/> Reel / video na TikToku <input type="radio"/> Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem <input type="radio"/> Skupinový videohovor <input type="radio"/> Soukromý videohovor <input type="radio"/> Telefonický hovor <input type="radio"/> Osobní poznámky IG <input type="radio"/> Živé vysílání na sociální síti 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osobně doma <input type="radio"/> Osobně na veřejném místě <input type="radio"/> O přestávce ve škole <input type="radio"/> Skupinový chat <input type="radio"/> Soukromý chat <input type="radio"/> Historie IG <input type="radio"/> Příběh IG (jen pro blízké přátele) <input type="radio"/> Reel / video na TikToku <input type="radio"/> Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem <input type="radio"/> Skupinový videohovor <input type="radio"/> Soukromý videohovor <input type="radio"/> Telefonický hovor <input type="radio"/> Osobní poznámky IG <input type="radio"/> Živé vysílání na sociální síti

Stížnost na nespravedlivě udělenou známku	Svěřit se příteli s tajemstvím
<ul style="list-style-type: none"> ○ Osobně doma ○ Osobně na veřejném místě ○ O přestávce ve škole ○ Skupinový chat ○ Soukromý chat ○ Historie IG ○ Příběh IG (jen pro blízké přátele) ○ Reel / video na TikToku ○ Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem ○ Skupinový videohovor ○ Soukromý videohovor ○ Telefonický hovor ○ Osobní poznámky IG ○ Živé vysílání na sociální síti 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Osobně doma ○ Osobně na veřejném místě ○ O přestávce ve škole ○ Skupinový chat ○ Soukromý chat ○ Historie IG ○ Příběh IG (jen pro blízké přátele) ○ Reel / video na TikToku ○ Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem ○ Skupinový videohovor ○ Soukromý videohovor ○ Telefonický hovor ○ Osobní poznámky IG ○ Živé vysílání na sociální síti
Omluva za chybu	Vyjádření, jak se právě cítíte
<ul style="list-style-type: none"> ○ Osobně doma ○ Osobně na veřejném místě ○ O přestávce ve škole ○ Skupinový chat ○ Soukromý chat ○ Historie IG ○ Příběh IG (jen pro blízké přátele) ○ Reel / video na TikToku ○ Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem ○ Skupinový videohovor ○ Soukromý videohovor ○ Telefonický hovor ○ Osobní poznámky IG ○ Živé vysílání na sociální síti 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Osobně doma ○ Osobně na veřejném místě ○ O přestávce ve škole ○ Skupinový chat ○ Soukromý chat ○ Historie IG ○ Příběh IG (jen pro blízké přátele) ○ Reel / video na TikToku ○ Komentář pod videem / příspěvkem / příběhem ○ Skupinový videohovor ○ Soukromý videohovor ○ Telefonický hovor ○ Osobní poznámky IG ○ Živé vysílání na sociální síti

PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY

ŘEKNI TO OBRÁZKEM

Cíl

- Setkat se sám se sebou, zastavit se a podívat se do svého nitra, a poté se setkat s ostatními.
- Tato aktivita pomáhá účastníkům rozpoznat své vlastní emoce a perspektivy a objevit rozmanitost názorů ve skupině.

Příprava

- Uspořádejte místnost tak, aby se účastníci mohli volně pohybovat a prohlížet si obrázky (stoly, podlaha nebo stěny).
- Vytiskněte a rozložte výběr různých fotografií (krajiny, lidé, abstrakce, předměty).
- Připravte pracovní listy se čtyřmi otázkami, po jedné pro každého účastníka:
 - Kde se právě nacházíte?
 - Jak se cítíte online?
 - Co byste chtěli říct svému dnešnímu já?
 - Jak vidíte svou budoucnost?
- Připravte propisky a prostor pro psaní odpovědí pod každým vybraným obrázkem.
- Zajistěte klidnou atmosféru, která podporuje reflexi (volitelně můžete pustit tichou hudbu na pozadí).

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- Přivítejte skupinu a vysvětlete, že cílem aktivity je prozkoumat osobní emoce a perspektivy pomocí obrázků.
 - Zdůrazněte, že neexistují správné nebo špatné odpovědi – volba závisí na pocitech každého jednotlivce v daném okamžiku.
-

2. Individuální práce (15 minut)

- Dejte každému účastníkovi pracovní list se čtyřmi otázkami.
- Požádejte je, aby se pohybovali po místnosti, prohlíželi si vystavené fotografie a vybrali jeden obrázek pro každou otázku.
- Po výběru nalepí nebo zapíše vybraný obrázek na pracovní list a stručně napíše, proč představuje jejich odpověď.
- Upozorněte, že obrázky lze sdílet – pokud se stejná fotografie líbí dvěma účastníkům, mohou ji použít oba.

3. Sdílení ve skupině (25 minut)

- Shromážděte všechny do kruhu.
- Každý účastník představí své čtyři vybrané obrázky a vysvětlí svůj výběr.
- Vzdělavatel může sdílení vést buď otázkou po otázce (všichni odpoví na otázku 1, pak na otázku 2...), nebo účastník po účastníkovi.
- Použijte otevřené otázky, jako například: „Proč jste si vybral/a tento obrázek?“ nebo „Jaké emoce ve vás tento obrázek vyvolává?“

4. Zdůraznění různých úhlů pohledu (5 minut)

- Po sdílení zdůrazněte, že odpovědi všech účastníků představují různé, ale stejně platné pohledy.
- Poukažte na podobnosti a rozdíly a zdůrazněte, jak pohledy ostatních mohou rozšířit vlastní obzory.

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Emoce ovlivňují to, jak vnímáme sami sebe a ostatní.
- Různé pohledy koexistují a obohacují naše chápání.
- Uznání

2. Osobní reflexe

- Požádejte účastníky, aby se v tichosti zamysleli nad otázkou:
 - Který obrázek mě dnes oslovil nejvíce?
 - Objevil jsem o sobě něco nového?
- Dejte jim 1–2 minuty na to, aby si na pracovní list zapsali jednu větu jako závěr.

3. Sdílení ve skupině

- Požádejte několik dobrovolníků, aby se podělili o svou větu se skupinou.
- Zdůrazněte, že je důležité naslouchat s respektem a vnímat souvislosti mezi osobními reflexemi.

4. Zpevněte poselství

Na závěr uveďte krátkou zprávu (na tabuli nebo projektoru):

„Každý obrázek vypráví příběh. Sdílením našich příběhů se učíme vidět sami sebe jasněji a lépe rozumět ostatním.“

Volitelné další kroky

Deník emocí:

Povzbuďte účastníky, aby si založili deník, ve kterém budou reflektovat své emoce tím, že k němu budou připojovat obrázky nebo kresby, které představují to, jak se každý den cítí.

**JAKOU MÁŠ
DNES NÁLADU**

**JAKOU DOBROU
RADU BYS DAL
SVÉMU DNEŠNÍMU
"JÁ"?**

**JAK SE CÍTÍŠ,
KDYŽ JSI ONLINE?**

**JAK VIDÍŠ SVOU
BUDOUCNOST?**

NADHLED

Cíl

- Vést účastníky k tomu, aby vystoupili ze svých obvyklých vzorců myšlení a prozkoumali nové perspektivy. „Odstoupením“ si účastníci procvičí pozorování známých věcí z různých úhlů, což podpoří jejich zvědavost, empatii a otevřenost ke změnám.

Příprava

- Použijte stejnou sadu fotografií jako v aktivitě 1.a.1 (účastníci si ponechají fotografie, které si předtím vybrali).
- Připravte si vodící otázky na papírcích nebo na projektoru/tabuli:
 - Kdo podle vás pořídil tuto fotografii?
 - Jaké emoce ve vás vyvolává?
 - Co se stalo před a po zachyceném okamžiku?
 - Co je kolem tohoto obrazu, mimo rámeček?
- Rozestavte židle do kruhu pro diskusi.
- Připravte tužky a papír pro další poznámky nebo reflexe.

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete, že cílem aktivity je podívat se na věci z širšího úhlu pohledu a všimnout si toho, co často přehlízíme.
- Zdůrazněte, že cílem není najít „správné“ odpovědi, ale prozkoumat různé možnosti.

2. Individuální zkoumání (10 minut)

- Požádejte účastníky, aby si vzali obrázky, které si vybrali v aktivitě 1.a.1.
- Vyzvěte je, aby individuálně přemýšleli o vodících otázkách (a zapsali si krátké odpovědi).

3. Skupinová diskuse (20 minut)

- Účastníci se posadí do kruhu a sdílejí své úvahy.
- Povzbudte je, aby porovnali, jak různí lidé vnímají stejný obrázek.
- Použijte podněcující otázky: „Co si všimnete, čeho si ostatní možná nevšimnou?“, „Jak by se změnil váš pohled, kdybyste byli fotografem?“

4. Propojení postřehů (10 minut)

- Vedejte skupinu k tomu, aby si všimla vzorců: některé pohledy se mohou shodovat, jiné se mohou výrazně lišit.
- Zdůrazněte, že rozšíření našeho pohledu nám pomáhá lépe porozumět sobě samým, ostatním a složitosti emocí.

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- „Odstoupením“ od detailů zjistíme, že náš obvyklý pohled je pouze jednou z mnoha možných perspektiv.
- Emoce ovlivňují to, jak interpretujeme situace a obrazy.
- Otevřenost vůči alternativním perspektivám posiluje empatii a kreativitu.

2. Osobní reflexe

- Požádejte účastníky, aby napsali: „Jedna nová perspektiva, kterou jsem dnes objevil, je...“
- Povzbudte je, aby přemýšleli o tom, jak by jim tato perspektiva mohla pomoci v každodenním životě.

3. Sdílení ve skupině

- Požádejte několik dobrovolníků, aby se podělili o své reflexe.
- Poukažte na rozmanitost odpovědí a zdůrazněte, že neexistuje jediný způsob, jak interpretovat zkušenost.

4. Zdůrazněte hlavní ponaučení

- Zakončete vizuální metaforou: ukažte zvětšený obrázek a poté celý obrázek, který ilustruje, jak kontext mění význam.
- Zakončete zprávou: *„Když ustoupíme, neztrácíme soustředění – získáváme porozumění.“*

Volitelné další kroky

- Vyzvěte účastníky, aby přístup „oddálení“ aplikovali na reálnou výzvu: než zareagují, zastaví se a zeptají se sami sebe: *„Co jiného by se tady mohlo dít?“*
- Navrhněte jim, aby si vedli deník reflexí, do kterého budou každý týden zapisovat jednu situaci, ve které si vyzkoušeli dívat se na věci z nové perspektivy.
- Podpořte vytvoření skupinového fotografického projektu: pořídte běžné fotografie a napište k nim několik popisků, které ukazují různé interpretace.

BINGO

Cíl

- Prozkoumat, jak internet funguje jako prostor, kde lidé komunikují, budují vztahy a sdílejí emoce.
 - Pomáhat žákům zamyslet se nad svými vlastními online návyky a nad tím, jak se chovají k ostatním v digitálním prostředí.
 - Podnítit diskusi o bezpečnosti na internetu, empatii a respektujícím chování.
-

Příprava

Materiály

- Tisknutelné bingo karty pro studenty – viz pracovní list 1 (jedna pro každého účastníka).
- Pera nebo fixy.

Uspořádání místnosti:

- Uspořádejte třídu tak, aby se studenti mohli snadno pohybovat a mluvit se svými spolužáky.
-

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- Nastavte scénu.
 - Vysvětlete: „Dnes si zahrajeme hru, abychom se dozvěděli více o tom, jak se všichni chováme na internetu. Internet je jako společný prostor, kde všichni komunikujeme, takže tato aktivita nám pomůže prozkoumat naše podobnosti a rozdíly.“
 - Rozdejte pracovní listy Bingo a propisky.
 - Vysvětlete: List obsahuje 25 políček, z nichž každé představuje jiné chování nebo zkušenost související s internetem. Vaším úkolem je procházet se po místnosti a najít spolužáky, kteří odpovídají danému chování. Když někoho najdete, požádejte ho, aby políčko zaškrtnl nebo podepsal. Cílem je vyplnit celý list co nejrychleji. Vyhrává ten, kdo jako první vyplní celý list a zakřičí „Bingo!“.
-

2. Hraní hry (20 minut)

- **Zahájení hry (20 minut):**
 - Nechte studenty chodit po místnosti, komunikovat se spolužáky a klást otázky.
 - Sledujte aktivitu, abyste se ujistili, že se studenti chovají uctivě a férově.
-

3. Skupinová reflexe (15 minut)

- Vyhlášení vítěze:
 - Jakmile žák vyplní svůj list, zkontrolujte jeho odpovědi (např. požádejte několik spolužáků, aby ověřili, zda podepsali své políčka).
 - Oslavte jejich vítězství malou odměnou nebo potleskem.
 - Položte následující otázky:
 - Co jste se během této aktivity dozvěděli o svých spolužácích?
 - Bylo nějaké chování nebo zkušenosti, které vás překvapily?
 - Byly nějaké krabičky, pro které bylo obtížné najít někoho? Proč si to myslíte?
 - Zdůrazněte společná témata nebo jedinečná chování v celé třídě.
-

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Online prostory jsou skutečná prostředí, kde mají akce skutečné důsledky.
 - Každá interakce (lajky, příspěvky, komentáře) zanechává stopu a přispívá k digitální identitě.
 - Uvědomění si našich zvyků nám pomáhá činit bezpečnější a zodpovědnější rozhodnutí.
-

2. Osobní reflexe

Požádejte účastníky, aby napsali jednu odpověď na otázku:

- *„Jaká je jedna věc, kterou sdílím online a kterou bych možná měl přehodnotit?“*
-

3. Sdílení ve skupině

- Vyzvete dobrovolníky, aby se podělili o své úvahy.

- Zdůrazněte, že zkušenosti se liší a že existuje mnoho způsobů, jak přistupovat k online chování zodpovědně.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Na závěr uveďte krátkou zprávu na tabuli/projektoru:

„Pokud něco sdílíte online, už to není jen vaše. Než kliknete, dobře si to rozmyslete.“

Volitelné další kroky

- Navrhněte účastníkům, aby s rodinou prodiskutovali, které online návyky jsou bezpečné a které je třeba upravit.
- Podpořte vytvoření „mapy digitálních návyků“ doma: sepište používané aplikace, poznamenejte, jaká data jsou sdílená, a zamyslete se nad tím, které praktiky jsou pohodlné a které riskantní.
- Navázat na další aktivitu (Čára), která prohlubuje reflexi o soukromí a osobních údajích online.

BINGO!

Má profil na sociálních sítích s více než 300 sledujícími.	Hraje online hry každý den.	Má profil na sociálních sítích (včetně WhatsApp).	Kontroluje svůj Smartphone každých 10 minut, zda nemá nové zprávy.	Hádal se s někým online.
Udělal živé vysílání.	Zúčastnil se v online výzvě (challenge).	Lhal o svém věku někomu online.	Byl svědkem nebo účastníkem kyberšikany.	Sleduje videa na YouTube.
Udělal snímek obrazovky (screenshot).	Má vlastní smartphone.	Získal přes 150 lajků na svůj post nebo fotku.	Ví, co je PEGI.	Může surfovat na internetu bez dohledu rodičů.
Poslal někomu velice osobní fotku.	Bývá online proto, aby studoval nebo dělal výzkum.	Komunikoval s cizími lidmi v chatu ve hře.	Alespoň jednou sdílel fotky a videa ve skupině na WhatsAppu.	Poslal více než 50 zpráv ve WhatsAppu za den
Provedl nákup v online hře.	Je členem jedné nebo více skupin na WhatsAppu.	Často používá smartphone večer v posteli.	Rád zveřejňuje videa na TikToku.	Sdílel fotografii nebo video online, a později toho litoval.

ČÁRA

Cíl

- Zamyslet se nad šířením a zveřejňováním osobních údajů online a zvážit otázky soukromí, aby bylo možné učinit zodpovědná rozhodnutí o tom, co sdílet.

Příprava

- Vytvořte v místnosti velký prostor, kde se účastníci mohou volně pohybovat.
- Pomocí lepicí pásky nebo křídly vyznačte na podlaze pomyslnou čáru.
- Připravte si seznam postupně se stupňujících osobních otázek (od obecných zvyků po citlivější informace).
- Pro závěrečnou reflexi rozestavte židle do kruhu.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete, že cílem této aktivity je zamyslet se nad tím, kolik osobních informací o sobě prozrazujeme a co to znamená sdílet je – jak osobně, tak online.
- Zdůrazněte, že překročení hranice je dobrovolné: účastníci ji překročí pouze v případě, že se cítí pohodlně.

2. Překročení hranice (20 minut)

- Všichni účastníci stojí na jedné straně čáry.
- Vzdělavatel položí sérii otázek. Pokaždé ti, kteří odpoví „ano“, překročí hranici.
 - Příklady otázek (v pořadí podle citlivosti):
 - Kdo se o víkendu díval na televizní seriál?
 - Kdo sportuje?
 - Kdo vlastní smartphone?
 - Kdo má alespoň jeden profil na sociální síti?
 - Kdo někdy sdílel svou polohu online?

- Kdo je zamilovaný? (volitelně následuje otázka „Kdo chce říct své jméno?“)
 - Po každém křížení pedagog krátce pauzuje a vyzve dobrovolníky, aby vysvětlili svůj výběr, pokud chtějí.
-

3. Řízená reflexe (10 minut)

- Po skončení aktivity se skupina vrátí do kruhu.
- Vzdělavatel vede diskusi s otázkami jako:

„Co jste cítili, když jste se rozhodovali, zda přejít nebo ne?“

„Na které otázky bylo snadné odpovědět a které byly příliš osobní?“

„Co by znamenalo, kdyby byly tyto odpovědi zveřejněny online, aby je všichni mohli vidět?“

4. Propojení s digitálním kontextem (5 minut)

- Zdůrazněte, že sdílení online je podobné překročení hranice: jakmile jsou informace sdíleny, ostatní je mohou vidět a mohou zůstat trvale dostupné.
 - Zdůrazněte myšlenku pečlivého výběru toho, co sdílet, a ochrany soukromí.
-

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Ne všechny informace jsou bezpečné nebo nutné sdílet.
 - Soukromí je osobní volbou, ale sdílení online často přesahuje naši kontrolu.
 - Kritické myšlení nám pomáhá rozhodnout, kdy překročit „hranici“ a kdy se zdržet.
-

2. Osobní reflexe

Požádejte účastníky, aby napsali: *„Jedna věc, kterou jsem se dnes naučil o sobě a sdílení, je...“*

3. Sdílení ve skupině

- Pozvěte několik dobrovolníků, aby se podělili o své reflexe.
 - Zdůrazněte, že každý má jinou úroveň pohodlí a že respektování hranic ostatních je součástí respektu online i offline.
-

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Na závěr napište na tabuli/promítněte krátkou zprávu:

„Překročení hranice v reálném životě je volbou. Online je hranice trvalá – před sdílením si to dobře rozmyslete.“

Volitelné další kroky

- Povzbudte účastníky, aby zkontrolovali nastavení soukromí na svých účtech na sociálních médiích a provedli alespoň jednu změnu, aby zvýšili kontrolu nad svými osobními údaji.
- Navrhňte rodinnou diskusi o online soukromí: co každý člen sdílí, co se jeví jako bezpečné a co by mělo zůstat soukromé.
- Vyzvěte skupinu, aby vytvořila plakáty nebo infografiky o „pravidlech bezpečného sdílení“, které budou vystaveny ve třídě nebo online.

EMOJI

Cíl

- Zvýšit povědomí o výzvách digitální komunikace a zdůraznit, jak mohou být slova a symboly (například emodži) interpretovány odlišně v závislosti na kontextu, emocích a osobních zkušenostech.
- Tato aktivita pomáhá účastníkům zamyslet se nad významem srozumitelnosti a empatie v online komunikaci.

Příprava

- Připravte sadu „vět“ složených pouze z emodži (3–5 příkladů), které zobrazíte na interaktivní tabuli, projektoru nebo v tištěných materiálech. Každá sekvence by měla umožňovat více interpretací.
- Každému účastníkovi dejte papír a tužky.
- Rozestavte židle ve třídě nebo do kruhu, aby bylo možné pracovat individuálně i ve skupině.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete účel: prozkoumat, jak komunikujeme online a jak snadno mohou být zprávy špatně pochopeny.
- Uveďte krátký příklad: ukažte sekvenci emodži a požádejte skupinu o rychlé interpretace. Zdůrazněte rozmanitost odpovědí.

2. Rozluštění emoji zpráv (10 minut)

- Představte jednu po druhé všechny věty tvořené pouze emodži.
- Účastníci napíší, co si myslí, že zpráva znamená.
- Povzbudte je, aby nejprve pracovali individuálně a později porovnali odpovědi.

3. Odhalení zamýšleného významu (10 minut)

- Odhalte „zamýšlený“ význam každé věty tvořené pouze emodži.

- Účastníci zkontrolují své odpovědi a všimnou si, v čem se jejich interpretace lišila.
- Většina z nich zjistí, že alespoň jednu větu vyložili nesprávně – to je součástí učení.

4. Skupinová reflexe (15 minut)

Vedejte diskusi pomocí následujících otázek:

- „Proč si myslíte, že některé zprávy byly snazší nebo těžší k pochopení?“
- „Co se stane v reálných online konverzacích, když jsou zprávy špatně pochopeny?“
- „Měli jste někdy online konflikt kvůli nedorozumění?“

Zdůrazněte absenci neverbálních signálů (tón hlasu, řeč těla, mimika) v digitálním prostoru.

5. Strategie pro jasnou komunikaci (5 minut)

Představte tři zásady:

1. Než něco napíšete, zamyslete se – zvažte srozumitelnost.
2. Pečlivě vybírejte slova, zejména v online prostředí.
3. Zvažte perspektivu příjemce – jak by to mohl interpretovat?

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Emoji a symboly lze interpretovat různými způsoby.
- V online prostředí dochází často k nedorozuměním kvůli absenci intonace a kontextu.
- Pečlivá volba slov a empatie zlepšují komunikaci.

2. Osobní reflexe

- Požádejte účastníky, aby napsali: „*Jedna věc, kterou budu v online komunikaci dělat jinak, je...*“

3. Sdílení ve skupině

- Vyzvete dobrovolníky, aby se podělili o své reflexe.
- Zdůrazněte hodnotu vzájemného učení se ze zkušeností ostatních.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Na závěr napište na tabuli/promítněte na projektoru následující zprávu:

„Za každým emodži nebo slovem se skrývá člověk s city. Komunikujte, abyste navázali kontakt, ne abyste zmátli.“

Volitelné další kroky

- Vyzvete účastníky, aby vytvořili vlastní emoji zprávy a vyměnili si je ve dvojicích, aby otestovali, jak dobře jim rozumějí.
- Navrhněte studentům, aby si vedli „digitální deník“ nedorozumění, se kterými se během týdne setkali online, a zamysleli se nad tím, jak by se jim dalo předejít.
- Navazujte na další aktivitu (*poznámkové lístky*), která ještě příměji zkoumá emocionální dopad slov.

EMOJI

Learning Unit: Emotions

Activity 3a1 - Emoji

Presentation

Na rozjezd něco snadného 😊

Hledáme pohádku

Tři oříšky pro popelku

Hledáme pohádku

Červená Karkulka

Hledáme vlastnosti spolužáků

Je rychlý/rychlá jako blesk

Hledáme vlastnosti spolužáků

Je hladový jako vlk

Hledáme vlastnosti spolužáků

Má pusu od ucha k uchu

Hledáme vlastnosti spolužáků

Je tichý/tichá jako myška

Hledáme vlastnosti spolužáků

Je chytrý jako liška

Hledáme vlastnosti spolužáků

Má zlaté srdce

Hledáme známý film

Harry Potter

Hledáme známý film

Lví král

A teď něco těžšího 😊.

Odpovědi si zapisujte na papír.

Hledáme ustálené rčení

Hledáme ustálené rčení/větu

Hledáme ustálené rčení

Hledáme rčení/větu

Hledáme rčení/větu

Hledáme rčení/větu

Správné odpovědi

Zahrávat si s ohněm

Těžká slova/myšlenky

Slova mohou zranit

Koukat se v TV na X-faktor

Přemýšlej o tom, co chceš říct

Zvol správná slova

POST-IT

Cíl

- Zamyslet se nad používáním slov online (v komentářích a chatech), vcítit se do situace těch, kteří se cítí uraženi nebo poníženi, a zvýšit povědomí o volbě neurazujícího a uctivého jazyka.

Příprava

- Každému účastníkovi dejte 4 post-it poznámkové lístky a pero.
- Rozestavte židle do kruhu nebo půlkruhu tak, aby účastníci měli dostatek prostoru pro pohyb a výměnu poznámek.
- Připravte tabuli nebo zeď, na kterou později vyvěsíte úvahy (volitelné).
- Stručně prodiskutujte rozdíl mezi komplimenty a urážkami a zaměřte se na pozitivní, upřímné komplimenty týkající se charakterových vlastností (nikoli vzhledu).

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete, že tato aktivita zkoumá dopad slov: jak mohou povzbudit nebo ublížit.
- Objasněte, že komplimenty by se měly zaměřovat na osobnost nebo činy (např. laskavost, ochotu, kreativitu) spíše než na vzhled.

2. Psaní komplimentů (10 minut)

- Každý účastník napíše 4 komplimenty na lepicí papírky post-it.
- Povzbudte studenty, aby přemýšleli o vlastnostech, které na ostatních obdivují.

3. Výměna komplimentů (15 minut)

- Účastníci umístí jeden post-it na paži osoby po své pravici a jeden na paži osoby po své levici.
- Zbývající dva post-ity mohou dát komukoli ve skupině.

- Po výměně každý účastník sebere komplimenty, které obdržel, a připevní je na svou židli nebo je nechá na viditelném místě.
-

4. Reflexe zkušenosti (15 minut)

- Zeptejte se účastníků:
 - „*Jak se cítíte, když víte, že na papírcích jsou napsány komplimenty?*“
 - „*Co kdyby to byly urážky – jak byste se cítili?*“
-

5. Prozkoumání jazykových kontextů (10 minut)

- Diskutujte o jazyku uvnitř skupiny (soukromé vtipy, familiární rozhovory s přáteli) vs. jazyku mimo skupinu/veřejném jazyku (online, viditelném pro cizí osoby).
- Zdůrazněte, jak mohou být online komentáře špatně interpretovány nebo způsobit škodu nad rámec původního záměru.

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Slova mají emocionální váhu – mohou posílit nebo poškodit vztahy.
- Komplimenty budují sebevědomí, zatímco urážky mohou způsobit dlouhodobou újmu.
- Na internetu se slova šíří dále a vydrží déle.

2. Osobní reflexe

- Požádejte účastníky, aby napsali: „*Jedním ze způsobů, jak mohu používat slova online pozitivněji, je...*“

3. Sdílení ve skupině

- Pozvěte několik dobrovolníků, aby se podělili o své reflexe.
- Zdůrazněte, jak respekt v komunikaci přispívá k bezpečnějšímu a laskavějšímu online prostředí.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

- Na závěr napište na tabuli/promítněte krátkou zprávu: „*Slova mají velkou sílu. Používejte je k povzbuzení ostatních, ne k jejich ponižování.*“

Volitelné další kroky

- Navrhněte účastníkům, aby si jeden z komplimentů, které dostali, zapsali do svého zápisníku jako připomínku hodnoty laskavých slov.
- Povzbudte skupinu, aby ve třídě vytvořila „stěnu komplimentů“, na kterou budou moci účastníci postupně anonymně vkládat pozitivní vzkazy.
- Odkaz na závěrečné aktivity (krátké video a restituci), kde účastníci kreativně zhodnotí, co se naučili.

JAK TO VIDÍM JÁ

Cíl

- Dát účastníkům prostor a umožnit jim kreativně vyjádřit to, co se naučili.
- Vytvořením krátkého videa (reelu) nebo moodboardu účastníci reflektují své emoce, perspektivy a postřehy a sdělují je pomocí různých výrazových prostředků (vizuálních, textových, zvukových).

Příprava

- Rozdělte účastníky do malých skupin (3–4 osoby).
- Zajistěte přístup k digitálním nástrojům (počítače, tablety nebo smartphony).
- Zajistěte připojení k internetu a přístup k bezplatné designové platformě, jako je **Canva** (doporučeno), nebo jinému vhodnému nástroji.
- Připravte základní pokyny týkající se používání obrázků a obsahu bez autorských práv.
- Připravte prostor s oddělenými pracovními místy pro každou skupinu.
- Zajistěte souhlasy účastníků, pokud se objeví na fotografiích/videích (doporučeno: vyhněte se natáčení tváří nezletilých).

Podrobné pokyny

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlete, že cílem je kreativně shrnout proces učení.
- Objasněte možnosti výsledných produktů:
 - Krátké vertikální video (1–2 minuty, podobné Instagram reels).
 - Moodboard: digitální koláž obrázků a slov vyjadřujících hlavní poznatky.
- Zdůrazněte svobodu projevu – skupiny si mohou vybrat různé formáty.

2. Skupinová práce: vytvoření produktu (25 minut)

- Účastníci brainstormují nápady: které emoce, postřehy nebo ponaučení nejvíce vynikly?

- Shromažďují obrázky, klíčová slova a krátké texty.
 - Společně navrhují krátké video nebo moodboard.
 - Lektor obchází účastníky a poskytuje jim technickou a kreativní podporu.
-

3. Prezentace produktů (15 minut)

- Každá skupina představí třídě své video nebo moodboard.
 - Stručně vysvětlí své volby: proč vybrali určité obrázky, slova nebo hudbu.
-

4. Zpětná vazba od spolužáků (15 minut)

- Vyzvete ostatní členy skupiny, aby reagovali pozitivní zpětnou vazbou.
 - Zdůrazněte kreativitu, srozumitelnost sdělení a emocionální dopad.
-

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Kreativní reflexe pomáhá upevnit to, co jsme se naučili.
- Digitální nástroje lze použít k zodpovědnému vyjádření emocí a názorů.
- Sdílení ve skupinách zdůrazňuje rozmanitost zkušeností.

2. Osobní reflexe

- Požádejte každého účastníka, aby napsal: „*Jaká je jedna zpráva z našeho videa/moodboardu, kterou si osobně chci zapamatovat?*“

3. Sdílení ve skupině

- Pozvěte jednoho zástupce z každé skupiny, aby se podělil o své reflexe s celou třídou.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

- Na závěr napište na tabuli/promítněte na projektoru závěrečné sdělení: „*Kreativita je mostem mezi učením a vyjádřením. To, co společně vytvoříme, s námi zůstane.*“

Volitelné další kroky

- Shromážděte všechna videa a moodboardy do sdílené digitální galerie a zpřístupněte ji účastníkům.
- Povzbuďte studenty, aby své výtvary představili rodičům nebo jiným třídám v rámci šíření informací.
- Použijte materiály později v **aktivitě 4.a.2 – Ohlédnutí** jako základ pro společné vyprávění příběhů.

OHLÉDNUTÍ

Cíl

- Dát účastníkům prostor a umožnit jim kreativně vyjádřit to, co se naučili.
 - Vytvořením krátkého videa (reelu) nebo moodboardu účastníci reflektují své emoce, perspektivy a postřehy a sdělují je pomocí různých expresivních jazyků (vizuálních prvků, textu, zvuku).
-

Příprava

- Zajistěte, aby byly produkty z aktivity 4.a.1 (videa, moodboardy) připraveny k prezentaci.
 - Uspořádejte místnost tak, aby židle byly uspořádány do půlkruhu nebo jako v učebně.
 - Zajistěte projektor/smart board nebo prostor na stěně pro promítání videí a moodboardů.
 - Připravte několik návodných otázek k zamyšlení, které podnítky diskusi.
-

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- Vysvětlíte, že tato závěrečná aktivita se týká *restituce*: předání získaných poznatků skupině.
 - Zdůrazněte, že práce a reflexe každého jednotlivce jsou cennými součástmi společné cesty.
-

2. Prezentace skupin (25 minut)

- Každá skupina představí své video nebo moodboard.
 - Vysvětlí proces:
 - Proč jsme si vybrali toto téma?
 - Jak jsme se rozhodli pro obrázky, slova nebo zvuky?
 - Jaké poselství jsme chtěli sdělit?
-

3. Diskuze a otázky (15 minut)

- Po každé prezentaci vyzvěte spolužáky, aby kladli otázky.
 - Podporujte respektující dialog a zvědavost ohledně rozdílů v pohledech.
 - Použijte podněty jako:
 - „Co vás v této prezentaci překvapilo?“
 - „Která část tohoto videa/moodboardu vás nejvíce oslovila?“
-

4. Syntéza (10 minut)

- Vzdělavatel shrne opakující se témata: emoce, respekt, chování na internetu, nové pohledy.
 - Zdůrazněte, jak produkty odrážejí jak individuální kreativitu, tak skupinovou spolupráci.
-

Závěr aktivity (10 minut)

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Vyjadřování myšlenek prostřednictvím kreativních produktů prohlubuje porozumění.
- Spolupráce umožňuje spojit více hlasů do společného příběhu.
- Prezentace ostatním posiluje komunikační a reflexivní dovednosti.

2. Osobní reflexe

- Požádejte každého účastníka, aby napsal: „*Nejdůležitější věc, kterou si z tohoto programu odnáším, je...*“

3. Sdílení ve skupině

- Vyzvete několik účastníků, aby se podělili o své reflexe s celou skupinou.
- Zdůrazněte, že oceňujete rozmanitost odpovědí.

4. Zpevněte získané poznatky

- Na závěr předněte společné poselství (promítnuté nebo přednesené společně):
„*Naše slova, rozhodnutí a emoce utvářejí svět, ve kterém žijeme – offline i online.*“

Volitelné další kroky

- Sestavte všechna videa/moodboardy do sdíleného digitálního portfolia jako závěrečný záznam projektu.
- Povzbudte účastníky, aby se o své reflexe podělili s rodiči, učiteli nebo vrstevníky mimo skupinu.
- Využijte poznatky z této aktivity k inspiraci pro navazující projekty zaměřené na emoční inteligenci a digitální odpovědnost.

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP